

BOGUSŁAW PIOTR KALICIAK

CZERWONE FLAGI DOKUMENTACYJNE W OBRODZIE NIERUCHOMOŚCIAMI PO REKULTYWACJI

SATOR HOUSE P.S.A., Poznań
e-mail: b.kaliciak@satorhouse.pl • ORCID: 0009-0002-1213-2599
DOI: 10.5281/zenodo.20821693

Streszczenie: Opracowanie przedstawia wybrane sygnały dokumentacyjne, które powinny zwracać uwagę przy analizie transakcji dotyczących nieruchomości powstałych po rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych. Punktem wyjścia jest założenie, że klasyczne badanie stanu prawnego nieruchomości, ograniczone do księgi wieczystej, ewidencji gruntów i budynków, dokumentów planistycznych oraz oświadczeń sprzedającego, może być niewystarczające w przypadku gruntów obciążonych historią wydobywania, rekultywacji, możliwego wykorzystania odpadów i zmian stosunków wodnych. Tekst omawia osiem kategorii ryzyk dokumentacyjnych: brak formalnego potwierdzenia zakończenia rekultywacji, brak materiału z nadzoru starosty, niejasności dotyczące materiałów użytych do wypełnienia lub ukształtowania wyrobiska, niedostatek dokumentacji środowiskowej, niespójności ewidencyjno-podatkowe, problem wodnego kierunku rekultywacji gruntów pierwotnie rolnych, nieprecyzyjne kierunki mieszane oraz kolizje z instrumentami planowania przestrzennego. Opracowanie ma charakter praktycznej noty problemowej. Nie tworzy pełnego modelu due diligence, systemu punktowej oceny ryzyka, modelu wyceny ani wzorów postanowień umownych.

Słowa kluczowe: rekultywacja; nieruchomości po rekultywacji; due diligence prawno-środowiskowe; obrót nieruchomościami; czerwone flagi dokumentacyjne

DOCUMENTARY RED FLAGS IN TRANSACTIONS INVOLVING RECLAIMED REAL ESTATE

Abstract: This working paper discusses selected documentary warning signals that may arise in transactions involving reclaimed post-extraction land. The main assumption is that a standard real estate review based only on the land and mortgage register, cadastral data, planning documents and seller's declarations may not be sufficient where the property has a history of extraction, reclamation, possible use of waste materials and changes in water conditions. The paper identifies eight categories of documentary risk: lack of formal evidence that reclamation has been completed, insufficient records of supervision by the competent authority, uncertainty as to materials used to fill or shape the excavation, missing environmental documentation, cadastral and tax inconsistencies, the tension between agricultural land history and water-oriented reclamation, vague or mixed reclamation directions, and conflicts with spatial planning instruments. The paper is a practical legal-risk note. It does not provide a complete due diligence model, a scoring system, a valuation framework or contractual clauses.

Keywords: reclamation; reclaimed real estate; legal-environmental due diligence; real estate transactions; documentary red flags

1. Wprowadzenie

Transakcje dotyczące nieruchomości po rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych wymagają szczególnej ostrożności dokumentacyjnej. Taki grunt może być przedstawiany w

obrocie jako teren inwestycyjny, rekreacyjny, zielony albo wodny, choć jego historia administracyjna, środowiskowa, odpadowa, ewidencyjna, podatkowa i planistyczna nie zawsze jest w pełni czytelna dla nabywcy.

Standardowe badanie nieruchomości zwykle koncentruje się na księdze wieczystej, ewidencji gruntów i budynków, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zaświadczeniach podatkowych oraz dokumentach dostarczonych przez sprzedającego. Przy nieruchomościach porekultywacyjnych taki pakiet powinien być traktowany jedynie jako punkt startowy. Samo ustalenie właściciela, oznaczenia działki i podstawowego przeznaczenia planistycznego nie odpowiada jeszcze na pytanie, czy proces rekultywacji został prawidłowo domknięty, czy wykorzystywano odpady, czy powstał element wodny i czy aktualny sposób korzystania z terenu znajduje oparcie w dokumentach.

Niniejsze opracowanie ma charakter praktyczny i selektywny. Nie zastępuje pełnego badania due diligence i nie rozstrzyga szczegółowych problemów wodnoprawnych, rzeczowych, wycenowych ani kontraktowych. Jego celem jest wskazanie takich luk i niespójności dokumentacyjnych, które powinny skłonić nabywcę, inwestora albo doradcę do pogłębionej analizy prawno-środowiskowej.

Znaczenie problemu potwierdzają również publiczne materiały kontrolne. W informacji o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli dotyczącej rekultywacji terenów po eksploatacji kopalni zwrócono uwagę m.in. na problemy z nadzorem nad rekultywacją oraz na przypadki wykorzystywania odpadów w procesach rekultywacyjnych. W niniejszym opracowaniu raport NIK pełni funkcję źródła pomocniczego, wskazującego na praktyczną doniosłość problemu, a nie podstawę do formułowania własnej statystyki praktyki organów.

2. Definicje robocze i zakres opracowania

Na potrzeby niniejszego tekstu nieruchomość po rekultywacji oznacza grunt, którego aktualny stan jest związany z wcześniejszym procesem rekultywacyjnym prowadzonym po działalności wydobywczej albo innej działalności powodującej utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntu. Jest to ujęcie funkcjonalne, przyjęte wyłącznie dla potrzeb analizy transakcyjnej. Nie stanowi ono definicji legalnej i nie przesądza kwalifikacji konkretnej nieruchomości w danym postępowaniu administracyjnym, podatkowym, wodnoprawnym lub planistycznym.

Przez czerwoną flagę dokumentacyjną rozumiem taki element materiału transakcyjnego, który powinien wywołać podwyższoną ostrożność. Może nim być brak dokumentu, sprzeczność między dokumentami, luka w historii administracyjnej, niejasny opis sposobu wykonania rekultywacji albo nietypowy kierunek przyszłego korzystania z terenu. Taki sygnał nie dowodzi jeszcze naruszenia prawa. Oznacza jednak, że uproszczone badanie nieruchomości może nie dawać wystarczającej podstawy do decyzji transakcyjnej.

Zakres opracowania jest celowo zawężony. Tekst nie rozstrzyga statusu prawnego zbiornika powstałego w wyrobisku, nie analizuje całościowo relacji między wodą, gruntem pod wodą, linią brzegu i urządzeniami wodnymi, nie buduje modelu odpowiedzialności publicznoprawnej ani prywatnoprawnej i nie przekłada zidentyfikowanych ryzyk na klauzule umowne. Opracowanie służy wcześniejszemu etapowi analizy: rozpoznaniu, kiedy dokumenty przekazane przy transakcji wymagają pogłębionej kwerendy.

3. Podstawy normatywne i metodologia

Problem nieruchomości po rekultywacji ma charakter wieloreżimowy. Jego ocena nie mieści się wyłącznie w prawie rzeczowym ani w klasycznym prawie nieruchomości.

W zależności od historii terenu znaczenie mogą mieć przepisy prawa geologicznego i górniczego, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy o odpadach, Prawa ochrony środowiska, ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, Prawa wodnego, przepisów o ewidencji gruntów i budynków, planowania przestrzennego oraz podatków lokalnych.

Szczególne znaczenie ma reżim rekultywacyjny. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych wiąże rekultywację nie tylko z określeniem kierunku i terminu wykonania prac, ale także z późniejszą weryfikacją sposobu wykonywania obowiązku. Dla nabywcy istotna jest więc nie tylko sama decyzja początkowa, lecz również materiał pokazujący przebieg nadzoru, ewentualne zastrzeżenia organu oraz sposób formalnego domknięcia sprawy.

Metodologicznie opracowanie opiera się na analizie dokumentacyjnej. Nie ocenia technicznej jakości rekultywacji ani nie zastępuje badań środowiskowych. Koncentruje się na pytaniu, czy dokumenty dostępne przy transakcji pozwalają odtworzyć historię terenu, zakres obowiązków rekultywacyjnych, użyte materiały, ślad nadzoru organów oraz zgodność końcowego stanu nieruchomości z ewidencją, podatkami i planowaniem przestrzennym.

4. Nieruchomość po rekultywacji jako szczególny przedmiot transakcji

Nieruchomość po rekultywacji nie powinna być analizowana tak samo jak typowy grunt o ustalonym numerze działki i ujawnionym właścicielu. Jest ona nośnikiem historii regulacyjnej i faktycznej, która może obejmować okres eksploatacji, fazę po wydobyciu, etap rekultywacji, użycie materiałów lub odpadów do ukształtowania terenu, zmiany stosunków wodnych, przekształcenia ewidencyjne oraz próby nadania obszarowi nowej funkcji planistycznej.

W praktyce ta sama nieruchomość może być opisywana równolegle na kilku poziomach. Sprzedający może prezentować ją jako gotowy teren rekreacyjny albo inwestycyjny. Ewidencja gruntów może nadal odzwierciedlać stan wcześniejszy. Dokumenty podatkowe mogą wskazywać odmienny sposób traktowania gruntu. Decyzje rekultywacyjne mogą natomiast określać jedynie kierunek i termin, bez wystarczającego materiału pozwalającego odtworzyć rzeczywisty przebieg oraz zakończenie procesu.

W obrocie nie wystarcza więc pytanie, kto jest właścicielem nieruchomości i jakie obciążenia ujawniono w księdze wieczystej. Istotniejsze jest ustalenie, czy z dokumentów można odtworzyć, czym faktycznie jest nieruchomość po zakończeniu przekształceń, jakie obowiązki publicznoprawne mogły pozostać z nią związane oraz czy planowany przez nabywcę sposób korzystania ma oparcie w materiale źródłowym.

5. Czerwona flaga nr 1: sprzedaż terenu „po rekultywacji” bez dokumentów zakończenia rekultywacji

Pierwszym i najbardziej podstawowym sygnałem ostrzegawczym jest oferowanie nieruchomości jako gruntu po rekultywacji bez przedstawienia dokumentów pozwalających ustalić, czy proces został formalnie zakończony. Opis marketingowy, nawet jeżeli odpowiada widocznemu zagospodarowaniu terenu, nie zastępuje dokumentu końcowego, stanowiska organu ani sekwencji aktów pokazujących wykonanie obowiązku.

W praktyce nabywca powinien oczekiwać co najmniej decyzji określających parametry rekultywacji, projektu lub dokumentacji rekultywacyjnej, materiałów potwierdzających wykonanie prac, korespondencji z organem oraz dokumentu końcowego albo innego źródła

pozwalającego ustalić, czy właściwy organ uznał obowiązek za wykonany. Brak takiego materiału nie dowodzi automatycznie, że rekultywacji nie przeprowadzono. Oznacza jednak, że status nieruchomości pozostaje nieprzejrzysty.

Konsekwencja praktyczna jest istotna. Bez potwierdzenia zakończenia rekultywacji trudno ocenić, czy obowiązek nadal obciąża podmiot pierwotnie zobowiązany, czy sprawa została administracyjnie domknięta oraz czy nieruchomość może generować dalsze ryzyka dowodowe, administracyjne i ekonomiczne. W takiej sytuacji badanie powinno zostać rozszerzone co najmniej o kwerendę akt prowadzonych przez starostę oraz analizę dokumentów, na których sprzedający opiera twierdzenie, że teren znajduje się już po rekultywacji.

6. Czerwona flaga nr 2: brak śladu kontroli starosty

Drugim istotnym sygnałem ostrzegawczym jest brak dokumentów pokazujących, że właściwy organ monitorował przebieg rekultywacji. W praktyce transakcyjnej sprzedający często dysponuje dokumentami podstawowymi dla obrotu nieruchomościami, ale nie przedstawia pełnych akt rekultywacyjnych. Tymczasem dla oceny ryzyka istotne są nie tylko decyzje, lecz także protokoły, pisma, wezwania, notatki urzędowe i inne materiały wskazujące, czy organ rzeczywiście weryfikował postęp i sposób wykonywania obowiązku.

Brak takich dokumentów może mieć różne przyczyny. Czasem oznacza jedynie, że sprzedający nie zgromadził pełnego materiału. Czasem jednak może ujawniać poważniejszy problem: brak realnego nadzoru, nieregularną kontrolę albo niepełne udokumentowanie działań organu. W tym miejscu szczególnego znaczenia nabiera materiał NIK, który potwierdza, że w praktyce występowały trudności z zapewnieniem prawidłowej częstotliwości i skuteczności kontroli rekultywacji.

Z perspektywy nabywcy brak śladu kontroli nie jest drobną luką formalną. Oznacza on, że nie można łatwo potwierdzić, czy prace prowadzono zgodnie z przyjętym kierunkiem, harmonogramem i dokumentacją. W takiej sytuacji konieczne staje się sięgnięcie do akt organu oraz ustalenie, czy w sprawie były prowadzone czynności nadzorcze, zastrzeżenia, wezwania lub postępowania następcze.

7. Czerwona flaga nr 3: niejasność co do materiałów użytych w wyrobisku

Jednym z najpoważniejszych ryzyk dokumentacyjnych jest brak danych o tym, czym wyrobisko zostało wypełnione, ukształtowane albo ustabilizowane. W przypadku nieruchomości po rekultywacji nie jest to kwestia wyłącznie techniczna. Rodzaj, pochodzenie, ilość i dopuszczalność użytego materiału mogą wpływać na przyszłe koszty badań, możliwość inwestowania, zakres odpowiedzialności, finansowanie transakcji oraz negocjowaną cenę.

Nabywca powinien więc oczekiwać nie tylko decyzji rekultywacyjnej, ale także dokumentów pozwalających odtworzyć obieg materiałów i odpadów. Znaczenie mogą mieć decyzje odpadowe, ewidencja odpadów, karty przekazania, wyniki badań, protokoły kontroli, dokumentacja środowiskowa oraz korespondencja z organami. Samo oświadczenie, że wykorzystano „czysty materiał”, nie powinno kończyć analizy, jeżeli nie towarzyszą mu dokumenty źródłowe.

Podwyższone ryzyko występuje zwłaszcza wtedy, gdy do rekultywacji używano odpadów pochodzących spoza miejsca wydobycia. Brak pełnej ścieżki dokumentacyjnej może wówczas utrudniać odróżnienie prawidłowo prowadzonej rekultywacji od sytuacji, w której funkcja rekultywacyjna została wykorzystana do faktycznego lokowania materiałów o niejasnym statusie.

8. Czerwona flaga nr 4: brak materiałów środowiskowych albo kontroli IOŚ

Kolejnym sygnałem ostrzegawczym jest brak dokumentów pozwalających ocenić środowiskowy wymiar wykonanej rekultywacji. Chodzi przede wszystkim o sytuacje, w których nie ma wyników badań gruntu lub wód, protokołów kontroli, zaleceń pokontrolnych, korespondencji z organami ani materiałów wyjaśniających, czy sposób zagospodarowania wyrobiska był kiedykolwiek przedmiotem zewnętrznej weryfikacji.

Brak kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska nie przesądza sam przez się o naruszeniu prawa. Nie każda nieruchomości i nie każdy proces rekultywacyjny muszą być przedmiotem kontroli. Problem powstaje jednak wtedy, gdy brak kontroli łączy się z brakiem dokumentacji odpadowej, brakiem badań jakości środowiska i niejasnym opisem wykonanych prac. Taki układ znacząco ogranicza możliwość niezależnej oceny informacji przedstawianych przez sprzedającego.

W praktyce uzasadnia to skierowanie wniosków do właściwego wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska oraz innych organów posiadających dokumenty środowiskowe. Celem takiej kwerendy nie jest zastępowanie organów administracji, lecz ustalenie, czy istnieje jakikolwiek wiarygodny materiał potwierdzający albo podważający bezpieczeństwo środowiskowe terenu.

9. Czerwona flaga nr 5: niespójność statusu podatkowego i ewidencyjnego po rzekomym zakończeniu rekultywacji

Piątym sygnałem ostrzegawczym jest rozbieżność między deklarowanym zakończeniem rekultywacji a sposobem ujmowania nieruchomości w dokumentach ewidencyjnych i podatkowych. Jeżeli teren jest przedstawiany jako gotowy do nowego wykorzystania, a jednocześnie w rejestrach lub dokumentach podatkowych nadal funkcjonuje w sposób właściwy dla wcześniejszego stanu faktycznego albo dla innej funkcji gruntu, powstaje pytanie o rzeczywiste domknięcie procesu rekultywacyjnego.

Nie chodzi o wymaganie pełnej i natychmiastowej zgodności wszystkich rejestrów. Zmiany ewidencyjne, podatkowe i planistyczne nie zawsze następują w tym samym momencie. Problem zaczyna się wtedy, gdy dokumenty rekultywacyjne, dane EGiB i dokumenty podatkowe tworzą trzy różne obrazy tej samej nieruchomości, a sprzedający nie potrafi wyjaśnić sekwencji zdarzeń ani podstaw poszczególnych zapisów.

Nabywca powinien zatem zestawić ze sobą co najmniej dokumenty rekultywacyjne, dokumenty ewidencyjne oraz aktualne dane podatkowe. Dopiero takie porównanie pozwala ocenić, czy mamy do czynienia z opóźnieniem aktualizacji, czy z głębszą niespójnością, która może wpływać na sposób korzystania z nieruchomości, obciążenia publicznoprawne albo poziom ceny.

10. Czerwona flaga nr 6: rolniczy stan wyjściowy i wodny kierunek rekultywacji

Szóstym sygnałem ostrzegawczym jest sytuacja, w której grunt miał pierwotnie charakter rolniczy, natomiast kierunek rekultywacji określono jako wodny albo mieszany z istotnym komponentem wodnym. Taki układ nie jest sam w sobie wadliwy, ale wymaga uważniejszej analizy niż typowa transakcja dotycząca gruntu rolnego lub inwestycyjnego.

Problem ma kilka poziomów. Po pierwsze, trzeba ustalić, czy na nieruchomości rzeczywiście powstał trwały element wodny i jak został opisany w dokumentach. Po drugie,

należy sprawdzić, czy taki stan jest spójny z decyzją rekultywacyjną, dokumentacją ewidencyjną i planowaniem przestrzennym. Po trzecie, nie można utożsamiać samego wodnego kierunku rekultywacji z pełnym statusem prawnym akwenu. Ten ostatni wymaga odrębnej analizy w reżimie prawa wodnego.

Połączenie rolniczego stanu wyjściowego z wodnym kierunkiem rekultywacji powinno więc uruchamiać pytania nie tylko o wygląd terenu, ale także o konsekwencje dla dalszego korzystania, opodatkowania, ewidencji, planowania i obrotu. Jest to przykład czerwonej flagi, która nie przesądza o wadliwości nieruchomości, ale wskazuje, że standardowe badanie dokumentów podstawowych jest niewystarczające.

11. Czerwona flaga nr 7: nietypowy lub mieszany kierunek rekultywacji

Siódmym sygnałem ostrzegawczym jest nietypowy, mieszany albo opisowy kierunek rekultywacji. W praktyce występują nie tylko kierunki rolne, leśne czy wodne, ale także kierunki rekreacyjne, przyrodnicze, rolno-wodne, sportowe, turystyczne, usługowe albo inne konstrukcje mieszane. Samo ich użycie nie oznacza błędu. Ryzyko powstaje wtedy, gdy dokumenty nie pokazują, jaki końcowy stan terenu miał zostać osiągnięty i jakie warunki powinien spełniać.

Im bardziej opisowy jest kierunek rekultywacji, tym większe znaczenie ma dokumentacja towarzysząca. Szczególnie ważne są: uzasadnienie wyboru kierunku, projekt rekultywacji, harmonogram, dokumenty planistyczne, mapy, materiały geodezyjne, dokumentacja środowiskowa oraz dowody wykonania prac. Bez takich materiałów nazwa kierunku może pełnić funkcję deklaracyjną albo marketingową, zamiast rzeczywiście wyjaśniać stan nieruchomości.

Z perspektywy nabywcy kierunek mieszany wymaga więc przede wszystkim ostrożności dowodowej. Należy ustalić, czy opis kierunku rekultywacji znajduje potwierdzenie w dokumentach i stanie terenu, czy też jest jedynie ogólnym skrótem, który nie pozwala bezpiecznie ocenić przedmiotu transakcji.

12. Czerwona flaga nr 8: MPZP, plan ogólny i ryzyko przyszłego korzystania

Ósmym sygnałem ostrzegawczym jest rozbieżność między dokumentacją rekultywacyjną, aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, rzeczywistym sposobem korzystania z nieruchomości oraz kierunkiem prac planistycznych gminy. W przypadku nieruchomości porekultywacyjnych planowanie przestrzenne nie ma znaczenia wyłącznie inwestycyjnego. Może ono porządkować albo komplikować ocenę, czy zamierzona funkcja terenu znajduje oparcie w systemie prawnym.

Znaczenie tego zagadnienia rośnie w związku z reformą planowania przestrzennego i wdrażaniem planu ogólnego gminy jako obligatoryjnego aktu planistycznego. W czerwcu 2026 r. oficjalne źródła rządowe wskazywały na przesunięcie terminu obowiązywania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do 31 sierpnia 2026 r., co potwierdza, że sytuacja planistyczna wielu gmin pozostaje dynamiczna i nie może być oceniana wyłącznie na podstawie jednego historycznego dokumentu.

Dla nabywcy oznacza to konieczność sprawdzenia nie tylko aktualnego MPZP albo braku planu, lecz również stanu prac nad planem ogólnym, projektowanych kierunków zagospodarowania oraz możliwych ograniczeń dla przyszłego korzystania z terenu. Teren atrakcyjny z perspektywy rekreacji, usług albo zabudowy może okazać się nieruchomością, której otoczenie planistyczne nie wspiera zakładanego celu transakcji.

13. Minimalny pakiet dokumentów do wstępnej weryfikacji

W praktyce pierwsze sito oceny powinno obejmować zestaw dokumentów pozwalających zrekonstruować zarówno aktualny status nieruchomości, jak i historię jej przekształcenia. Pakiet minimalny nie zastępuje pogłębionego due diligence. Pozwala jednak ocenić, czy transakcja może pozostać w trybie uproszczonym, czy wymaga natychmiastowego rozszerzenia kwerendy.

Obszar	Dokumenty do sprawdzenia	Cel sprawdzenia
Status prawny nieruchomości	księga wieczysta, wypis i wyrys z EGiB, mapa ewidencyjna, dane geodezyjne	ustalenie właściciela, oznaczenia gruntu, podstawowych obciążeń i zgodności opisu działki
Rekultywacja	decyzje rekultywacyjne, projekt lub dokumentacja rekultywacji, harmonogram, materiały odbiorowe, korespondencja z organem	ustalenie, czy rekultywacja została prawidłowo określona i czy istnieje materiał potwierdzający jej wykonanie
Nadzór organu	protokoły kontroli, pisma starosty, wezwania, stanowiska organu, akta administracyjne	ustalenie, czy organ kontrolował przebieg rekultywacji i jakie zgłaszał zastrzeżenia
Odpady i środowisko	decyzje odpadowe, ewidencja odpadów, wyniki badań, protokoły IOŚ, decyzje środowiskowe, skargi i interwencje	ocena, jakie materiały wykorzystano i czy występują przesłanki ryzyka środowiskowego
Woda i ukształtowanie terenu	mapy, ortofotomapy, dokumentacja geodezyjna, dokumenty wodne, opracowania techniczne	weryfikacja, czy stan terenu odpowiada dokumentacji i czy występuje element wodny wymagający dalszej analizy
Podatki	informacje podatkowe, deklaracje, decyzje podatkowe, zaświadczenia o niezaleganiu	ocena, czy sposób opodatkowania jest spójny z deklarowanym statusem nieruchomości
Planowanie przestrzenne	MPZP, studium lub materiały zastępowane planem ogólnym, projekt planu ogólnego, dokumenty prac planistycznych	ustalenie zgodności kierunku rekultywacji z aktualnym i przyszłym przeznaczeniem terenu
Materiały transakcyjne	memorandum sprzedażowe, oświadczenia sprzedającego, odpowiedzi na Q&A, ekspertyzy	porównanie narracji transakcyjnej z dokumentami źródłowymi

14. Wstępna matryca sygnałów dokumentacyjnych

Dla celów praktycznych podstawowe sygnały dokumentacyjne można uporządkować w następującej wstępnej matrycy operacyjnej:

Czerwona flaga	Typ ryzyka	Skutek dla nabywcy	Działanie ostrożnościowe
Brak dokumentu zakończenia rekultywacji	administracyjne i dowodowe	niepewność co do wykonania obowiązku i rzeczywistego statusu terenu	kwerenda w starostwie, analiza decyzji i całych akt sprawy
Brak śladu kontroli starosty	nadzorcze	brak zewnętrznej weryfikacji zgodności prac z dokumentacją	pozyskanie protokołów, notatek, wezwań i stanowisk organu
Brak danych o materiałach lub odpadach	środowiskowe i odpadowe	niepewność co do materiału użytego w gruncie i kosztów dalszych badań	analiza decyzji odpadowych, ewidencji i wyników badań
Brak dokumentacji środowiskowej lub kontroli IOŚ	środowiskowe	brak wiarygodnego materiału potwierdzającego brak naruszeń	kwerenda w IOŚ i organach środowiskowych, badania uzupełniające

Niespójność ewidencyjno-podatkowa	rejestrowe i fiskalne	niejasność co do aktualnej funkcji gruntu i obciążeń publicznoprawnych	zestawienie dokumentów rekultywacyjnych, EGiB i dokumentów podatkowych
Rolniczy stan wyjściowy przy kierunku wodnym	kwalifikacyjne i wodnoprawne	konieczność pogłębionej analizy statusu końcowego obiektu	analiza dokumentów wodnych, map, danych przestrzennych i decyzji
Nietypowy lub mieszany kierunek rekultywacji	interpretacyjne i dowodowe	niepewność co do rzeczywistego stanu końcowego nieruchomości	badanie uzasadnienia kierunku, projektu rekultywacji i dokumentów planistycznych
Rozbieżność z MPZP lub planem ogólnym	planistyczne	ryzyko niemożności realizacji celu transakcji albo spadku wartości funkcjonalnej	analiza obowiązujących i projektowanych aktów planistycznych

15. Granice opracowania

Opracowanie celowo nie rozstrzyga kilku zagadnień, które wymagają odrębnych analiz. Po pierwsze, nie buduje pełnego modelu due diligence prawno-środowiskowego wraz z ratingiem ryzyka. Po drugie, nie przesądza statusu prawnego antropogenicznego akwenu poeksploatacyjnego ani relacji między wodą, gruntem pod wodą, linią brzegu i urządzeniami wodnymi. Po trzecie, nie tworzy modelu wyceny nieruchomości ani zestawu klauzul kontraktowych dla zabezpieczenia stron transakcji.

Opracowanie należy więc czytać zgodnie z jego funkcją. Ma ono wspierać wczesną selekcję ryzyk i porządkować materiał dokumentacyjny, a nie zastępować dalszych modułów analizy. Jego wartość polega na tym, że pozwala rozpoznać, kiedy nieruchomość nie powinna być traktowana jak zwykły grunt inwestycyjny, lecz jako obiekt wymagający analizy wieloreżimowej.

16. Wnioski

Nieruchomości po rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych wymagają szerszego spojrzenia niż typowe nieruchomości gruntowe. Księga wieczysta, dane ewidencyjne, dokumenty podatkowe i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego są konieczne, ale nie zawsze wystarczają do oceny ryzyk wynikających z wcześniejszej eksploatacji, rekultywacji, użycia odpadów, przekształceń wodnych i zmieniającego się otoczenia planistycznego.

Najważniejsze sygnały ostrzegawcze dotyczą braku formalnego potwierdzenia zakończenia rekultywacji, braku dokumentów nadzoru starosty, niejasności co do materiałów użytych w wyrobisku, braku kontroli albo dokumentacji środowiskowej, niespójności ewidencyjno-podatkowych, trudności związanych z wodnym kierunkiem rekultywacji gruntów pierwotnie rolnych, nieprecyzyjnych kierunków mieszanych oraz rozbieżności między dokumentacją rekultywacyjną a planowaniem przestrzennym.

Czerwona flaga nie jest równoznaczna z wadą nieruchomości. Jej funkcja jest inna: wskazuje, że transakcja nie powinna być prowadzona wyłącznie w trybie prostego sprawdzenia dokumentów podstawowych. W takich przypadkach właściwym standardem ostrożności jest pogłębiona kwerenda akt administracyjnych, dokumentacji odpadowej, materiałów środowiskowych, danych geodezyjnych, informacji przestrzennych i dokumentów planistycznych.

Praktyczne znaczenie opracowania polega więc na przesunięciu punktu ciężkości z samej deklaracji, że teren jest „po rekultywacji”, na pytanie o istnienie spójnego materiału

dokumentacyjnego. Jeżeli takiego materiału brakuje, nabywca powinien zakładać, że przedmiot transakcji wymaga analizy wieloreżimowej, a nie standardowego badania nieruchomości.

Bibliografia

Akty prawne i akty wykonawcze

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, tekst jedn. Dz.U. 2024 poz. 82.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, tekst jedn. Dz.U. 2026 poz. 69.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 1587 ze zm.
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, tekst jedn. Dz.U. 2024 poz. 425.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, tekst jedn. Dz.U. 2025 poz. 647.
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, tekst jedn. Dz.U. 2025 poz. 960.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tekst jedn. Dz.U. 2026 poz. 538.
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, tekst jedn. Dz.U. 2025 poz. 707.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, tekst jedn. Dz.U. 2024 poz. 219 ze zm.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów, Dz.U. 2023 poz. 2758 ze zm.

Literatura i materiały publiczne

- Dubiński Ł., Termin wykonania rekultywacji gruntów, „Zeszyty Naukowe GWSH. Administracja i Zarządzanie” 2023, nr 2.
Dubiński Ł., Rekultywacja w projekcie robót geologicznych, „Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” 2021, nr 2.
Lipiński A., Niektóre problemy planowania przestrzennego w związku z działalnością regulowaną prawem geologicznym i górniczym, „Studia Iuridica Agraria” 2012, t. 10, s. 169–183.
Ostręga A., Uberman R., Kierunki rekultywacji i zagospodarowania – sposób wyboru, klasyfikacja i przykłady, „Górnictwo i Geoinżynieria” 2010, t. 34, nr 4, s. 445–461.
Najwyższa Izba Kontroli, Rekultywacja terenów po eksploatacji kopalni objętych prawem własności nieruchomości gruntowej, informacja o wynikach kontroli P/18/088, Warszawa 2019.
Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Wydłużony termin sporządzania planów ogólnych, komunikat z 30 kwietnia 2026 r., dostęp: 24 czerwca 2026 r.